

EXPLORANDO OS DESAFIOS TECNOLÓGICOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA: DA FORMAÇÃO ÀS PRÁTICAS

Tiago Frankalino De Souza^{1,2}; Jonas Guimarães Paulo Neto^{1,3}

1. INTRODUÇÃO

No contexto educacional contemporâneo a integração das tecnologias digitais tem se tornado uma prioridade em relação ao ensino e a aprendizagem. Essa prioridade de inclusão de tecnologias digitais no ensino no âmbito educacional se configura em diversas áreas do conhecimento, nesse contexto é essencial preparar os docentes para que tenham ótimas condições de manuseio de ferramentas tecnológicas na busca de enriquecimento e facilidade para o ensino (Garofalo, 2023). Contudo, o ensino por meio das tecnologias digitais passa por diversos desafios nesse processo de transição na qual envolve as condições de formação docente e suas implicações nas práticas pedagógicas em sala de aula e em específico no ensino de matemática.

Um dos principais desafios iniciais em relação ao ensino por meio das tecnologias envolve a incorporação nos currículos o uso das novas tecnologias para o ensino visando uma compreensão do professor como também sua eficácia na aplicabilidade em sala de aula. Além da necessidade de inclusão curricular do uso e novas tecnologias é fundamental que aqueles professores que detém de experiências digitais possam ter uma formação continuada nesse contexto de ensino e tecnologias digitais.

Em relação a aplicabilidade tecnológica nas práticas do ensino de matemática pode-se apontar barreiras como a necessidade de estruturas apropriadas em escolas que contem com aparelhos tecnológicos que sejam utilizados para o acesso dos professores e a execução em salas de aula por meio de tecnologias digitais.

A observação de resistências nas formas de condução de aulas que envolvem o uso de tecnologias digitais, ou seja, resistências na mudança metodológica e novas adaptações em relação ao ensino de conteúdos matemáticos com a utilização de ferramentas tecnológicas, tornando-se eficaz para o ensino e uma aprendizagem acessível aos alunos (Frazão; Nakamoto, 2020).

Essas adaptações incluem a utilização de estratégias que inserem realidade virtual, inteligência artificial, big data dentre outras ferramentas e manuseios tecnológicos voltados para o ensino e

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

² tiago.frankalino03@aluno.ifce.edu.br

³ jonas.guimaraes@ifce.edu.br

aprendizagem (Silva, 2024). São tópicos que por meio das práticas docentes preparam os alunos para evolução tecnológica e os desafios do século XXI (Caldas. 2024).

O presente trabalho tem como objetivo principal explorar esses desafios que estão a permear desde a formação inicial dos docentes e em específico os professores de matemática até a suas aplicações dos conhecimentos matemáticos em sala de aula por meio das tecnologias digitais. Nessa abordagem se torna relevante a investigação e as análises desses desafios na implementação inovadora de tecnologias digitais no contexto do ensino de matemática passando por um trajeto profissional da formação docente as práticas em sala de aula no ensino de matemática.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho usou como metodologia revisões bibliográficas que abordam sobre os desafios enfrentados pelos professores de matemática no ensino por meio das tecnologias digitais a qual foram realizadas as buscas dos artigos usando termos e conceitos que abordem o ensino da matemática, práticas pedagógicas em sala de aula e uso de tecnologias digitais.

Os dados que foram coletados e analisados tiveram um contexto de pesquisa qualitativa onde os trabalhos foram examinados na busca de encontrar lacunas que existem quando se abordam sobre as tecnologias na formação do educador e na sua prática em sala de aula. Os trabalhos utilizados na produção do presente resumo trazem (Garofalo, 2023) que aborda uma urgência dos professores em contexto geral em adotar e se aprimorarem no manuseio de ferramentas tecnológicas digitais para o ensino visando assim desenvolvimento docente em relação a utilização tecnológica.

O presente trabalho conta com autores que trabalham metodologias de aplicações de conteúdos digitais no ensino, os autores (Frazão; Nakamoto, 2020) veio no presente trabalho com uma construção de conceitos de aplicabilidade no ensino médio de ferramentas tecnológicas como a gamificação e suas execuções pelos professores em relação a tecnologias em sala de aula no ensino.

Os trabalhos produzidos por (Silva, 2024) e (Caldas. 2024) que são recentes fortalecem a produção desse resumo com a exposição do uso de adaptações por parte dos docentes em relação ao ensino de matemática como também a preparação dos alunos para enfrentarem um mundo atual em contexto de tecnologias digitais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente trabalho traz como resultado reforçar uma necessidade de aprimoramento nos currículos superiores de formação de professores do ensino de matemática a qual leva-se em conta as mudanças e inclusões atuais de tecnologias voltadas para o ensino e para a aprendizagem.

Essas mudanças em relação a utilização de ferramentas tecnológicas para o ensino é um alerta que traz como observância que os professores necessitam de uma formação continuada, uma preparação tecnológica na formação a qual o professor possa aprimorar-se nas ferramentas tecnológicas digitais e nas práticas em sala de aula, visando adaptações e práticas pedagógicas adequadas para o ensino de matemática por meio de conhecimentos e manuseios de ferramentas tecnológicas adaptáveis para o ensino da matemática.

3.1. FORMAÇÃO DOCENTE E TECNOLOGIAS DIGITAIS

A formação inicial de docentes deve levar sempre em consideração o contexto atual em relação as mudanças sociais, Blanco (2003, p.51) destaca uma problemática que envolve a formação inicial de professores “seria a definição de programas de formação que respondessem às demandas provenientes dos distintos setores afetados”.

Nesse sentido se assume que as constantes mudanças atuais da sociedade como o mercado de trabalho se encontram em construção por meio de diversas tecnologias digitais, nesse sentido leva a uma necessidade de abordagens e de uma formação docente em tecnologias digitais para que o docente possa oferecer aos alunos o conhecimento de forma eficaz e tecnológica.

Conclui-se que a necessidade de uma formação com uma grade que desbrave diversas ferramentas tecnológica na formação do docente seja uma prioridade de formação, trabalho e aplicação no ensino.

3.2. APLICABILIDADE DOS CONTEÚDOS MATEMÁTICOS POR MEIO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS EM SALA DE AULA

A aplicabilidade do ensino de matemática em sala de aula vai ser diversificada quando se leva em consideração a metodologia adotada por cada professor, nesse sentido abordando a temática em destaque com a aplicação do ensino de matemática por meio das tecnologias digitais destaca-se que há uma necessidade de acompanhar os tempos atuais, as turmas estão a cada dia mais antenados e conectado a meios tecnológicos e as aplicações de conceitos, formulas e resoluções matemáticas em sala de aula deve acompanhar essa tendência.

Segundo Cirino e Souza (2009, p. 5) “No mundo dos computadores, da Internet e do universo multimídia o professor é chamado à mudança, vendo-se obrigado a repensar a sua profissão, as estratégias que utiliza e a lutar pela melhoria das práticas educativas.” Essa citação leva a entender que as aplicações do ensino de matemática em sala de aula devem-se ser repensadas no intuito de inclusão das tecnologias

no ensino de matemática para que se possa levar de forma didaticamente tecnologia aos conhecimentos e as aplicações em sala de aula.

4. CONCLUSÃO

Conclui-se que há desafios e há dificuldades de integrar as tecnologias digitais no ensino em um contexto geral e em foco a matemática. Observa-se que também a necessidades de incorporação das tecnologias digitais nos currículos para que se tenha mais êxito nas práticas em sala de aula referente ao ensino da matemática, pois uma conclusão observável tanto nas leituras quando em relação as práticas são os obstáculos da formação com a ausência de um currículo rico em tecnologias digitais e nas mudanças que trazem esse ensino às práticas em sala de aula.

O presente trabalho reforça uma necessidade de aprimoramento nos currículos superiores de formação de professores do ensino de matemática a qual leva-se em conta as mudanças e inclusões atuais de tecnologias voltadas para o ensino e para a aprendizagem em que os professores necessitam uma preparação tecnológica na formação e também em uma continuidade docente a qual o professor possa aprimorar-se nas ferramentas tecnológicas digitais e nas práticas em sala de aula visando adaptações adequadas para o ensino de matemática.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente gostaria de agradecer ao IFCE - *campus* Crateús pela a oportunidade de ser ex-aluno e ao mesmo tempo aluno, pois conclui o curso Técnico em Edificações no presente ano e estou cursando pós-graduação em nível de especialização em ensino de Ciências da Natureza e Matemática também pelo IFCE *campus* Crateús 2024, a qual a instituição se constitui como uma referência de ensino, pesquisa e extensão.

Também agradeço a oportunidade em estar pela segunda vez participando das submissões e apresentações do Universo IFCE em que apresentei oralmente no universo IFCE 2023 o resumo com a temática do “Novo mundo digital na construção do ensino da matemática” e no presente ano na edição do universo IFCE 2024 apresentar a temática “Explorando os desafios tecnológico no ensino de matemática: da formação às práticas”. Agradeço também ao meu orientador do presente resumo expandido a qual foi um suporte de conhecimento fundamental e indispensável para estruturação e elaboração do trabalho.

REFERÊNCIAS

BLANCO, M, M, G. **A formação inicial de professores de matemática: fundamentos para definição de um currículo.** In: FIORENTINI, D (ORG.) Formação de professores de matemática: explorando novos caminhos com outros olhares. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2003. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/reamec/article/view/14162/11460>. Acesso em: 18/10/2024.

CALDAS, R. D. et al. **Tecnologias Digitais E Educação 4.0: Oportunidades Para A Inclusão Escolar De Alunos Autistas.** 2024.

CIRINO, M. M.; SOUZA, A. R. **Objetos de aprendizagem como ferramenta instrucional para professores de química no ensino médio.** In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 7. 2009, Florianópolis. Anais [...] Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2009.

FRAZÃO, L. N. **Pt Gamificação E Sua Aplicabilidade No Ensino Médio: Uma Revisão Sistemática Da Literatura.** Pesquisa, Sociedade E Desenvolvimento, [S. L.], V. 8, 2020.

GAROFALO, D. **A urgência em desenvolver no professor competências digitais.** 2023.

SILVA, C. S. **A era digital na educação: O papel transformador da tecnologia no aprendizado.** Revista ft. 2024. Disponível em: <https://revistaeducacao.com.br/2023/11/29/competencias-digitais-professor/>. Acesso em: 17/10/2024.